

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile

NODES

Nord Ovest Digitale E Sostenibile

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Technological innovation and outdoor teaching in education services as a lever in multi-class schools

Study on the use of digital technologies in
teaching

Quantitative and qualitative study on the use
of digital technologies in teaching among
actors involved

SPOKE 4 – Digital and Sustainable Mountain

DELIVERABLE DN. N 26

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
0.1	03/14/2024	First draft	Elisa Pintus; Lorenzo Fattori; Marco Alderighi
1	03/22/2024	Second draft	Elisa Pintus; Lorenzo Fattori; Marco Alderighi
1.1	03/29/2024	Complete version	Elisa Pintus; Lorenzo Fattori; Marco Alderighi

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR with grant agreement no. ECS00000036

Contents

	NODES Nord Ovest Digitale E Sostenibile	1
	NODES – NORD OVEST DIGITALE E SOSTENIBILE	1
	<i>VERSION HISTORY</i>	2
	GLOSSARY	4
	EXECUTIVE SUMMARY	5
A)	INTRODUCTION	7
B)	REASONS FOR CONSTRUCTING THE SURVEY	8
C)	DESCRIPTION OF THE PREPARATORY ACTIONS FOR THE ADMINISTRATION OF THE SURVEY	9
	THE WORKSHOP AND THE FOCUS GROUP	9
	A DETAILED MAPPING OF PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS IN THE AREA OF STUDY	9
D)	DESCRIPTION OF THE QUESTIONNAIRE ARCHITECTURE	14
E)	SURVEY	15
	PREMISE TO THE SURVEY	15
	A COMPLEX MANAGEMENT SITUATION	15
	RESULTS OF THE SURVEY	15
	FIRST TRAJECTORIES FOR VALORIZING THE RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE	20
F)	APPENDIX	22
	1-THE QUESTIONNAIRE: QUANTITATIVE AND QUALITATIVE STUDY ON THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AMONG ACTORS INVOLVED	22
	2- THE QUESTIONNAIRE: SURVEY AND MAPPING OF THE EDUCATIONAL SERVICES IN THE AREA OF STUDY	43
	3- The questionnaire: Survey and mapping of the educational services in the area of study	73

Glossary

	Definition
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to “Responsabile del Programma di Ricerca” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
NODES’ Research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES’ Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES’ Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke’s ecosystem. It refers to “Spoke” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.
Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke’s ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke’ leadership and management. It refers to “soggetti affiliati” in the MUR’s Call of proposal for “Ecosistemi di Innovazione”.
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES’ Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.
Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

EXECUTIVE SUMMARY

This document has been developed within the research module “Contrast to the depopulation of mountain territories. Technological innovation on education services as a lever in multi-class schools”, which includes four tasks:

- Task 1.1 – Analysis of the use of digital teaching in multi-classes
- Task 1.2 – Analysis of the different types of digitization of educational services
- Task 1.3 – Develop a model for the use of digital innovation in the education sector according to the needs of the territories
- Task 1.4 – Connection with Nature

This document is part of Task 1.1: the analysis considers, starting from the implementation of institutional designs, teaching models, and support services, with the use of advanced technologies, digitization of processes, of what was done during the period of the Covid-19 pandemic. The goal is to understand how to increase digitization without losing the quality of teaching, the inclusion of students at risk of dropping out, and methods of enrichment with innovative subjects (e.g. sustainability, green, etc.).

Starting from the mapping presented in the previous document, we proceed with an in-depth analysis of the institutional context and state-of-the-art of the educational institutions in the Valle d'Aosta Region. In particular, this document presents a detailed mapping of the number of students enrolled, classes and multi-classes activated, teachers and administrative staff employed in primary and lower secondary schools of the area under investigation.

Furthermore, as a central part of the Deliverable, the results of a second questionnaire are detailed, aimed at parents of students, teachers and administrative officials, and administered in eight specially selected educational institutions.

In the anonymous survey the questions are asked by defining areas of privileged attention to the canons of educational actions and reflections on the future depending on whether they concern "traditional classes", "multi-classes" or "open classes".

The survey, after the questions that indicate which school they belong to, asks the participant to indicate whether they are a teacher, an administrative officer, or a parent. The qualitative analysis, final section of the survey, investigate within a specific chronological sequence:

- valorization of experience with the type of teaching model among the three options, also with attention to past experiences.
- interpretation of the impact of the teaching model.
- hypotheses on the need for management and organizational models.
- hypotheses on coherent technological support for innovative teaching.

Finally, further elaborations extracted from the data collected with the first questionnaire are attached (in the appendices) to this document.

A) Introduction

The underlying theme of the section of the project, which is also coherent - in general terms - with the entire investigative area of Spoke 4, is given by the relationship between institutional actors, in this case - public administrations - and the environment. It is believed that the observation of the relationships between public institutions - and their actors - and the external environment is the keystone for the development of knowledge on existing relationships, a greater capacity to understand these relationships, a determination of instrumental and preparatory knowledge bases for the definition of innovative lines of change on education policies and insertion of digital support techniques.

In the introduction, it is once again necessary to underline that there are institutional reasons why the structures responsible who define educational policies and produce and provide final public educational services in the Valle d'Aosta Region take on unique and specific characteristics and an institutional design centralized at the regional level for policies and decentralized at the of scholastic institutes that take specific decisions autonomously on the production of services.

Secondly, there are issues connected to the morphological context of the Aosta Valley territory which is a mountainous territory limited in terms of size but with valleys and municipalities where schools are located which require particular attention from the point of view of resource planning and provision of the educational service.

Certainly, the state of educational services in Valle d'Aosta presents a varied picture. There is a multitude of educational institutions that integrate primary and lower secondary levels, often with multiple sites distributed across several municipalities.

This meant for the team of researchers to take into specific consideration such complexity both in the definition of the research framework and, gradually, in the field research phases.

In this second phase, as will be seen, careful choices were made to create conditions of voluntary disclosure, necessary scope for the stakeholder engagement approach.

A fundamental aspect of this second phase of the project is the fact that it was possible to build and implement stakeholders' involvement tools. This is certainly a core area for fully understanding the phenomenon of the provision of final public education services. Area that allows the researchers to hypothesize trajectories to propose innovative education policies.

Each of the phases of this report describes valuable elements on how stakeholders' involvement is being defined and nurtured as hypothesized and hoped for in the initial research framework.

B) Reasons for constructing the survey

The Project sub area Survey and mapping of the educational services in study - SPOKE 4 – Digital and Sustainable Mountain - NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile – concerns (see FLAGSHIP WORK PROGRAMME-SPOKE 4-DELIVERABLE D2.0) a further verticalization on the analysis and engagement of stakeholders in relation to the provision of the production process of educational services and the innovations connected to teaching innovation supported by digital tools.

The first outcome of the research was released in October at the conclusion of the first field analysis (see DELIVERABLE DN.N 25 -NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile - Survey and mapping of the educational services in the area of study - SPOKE 4 – Digital and Sustainable Mountain -) that, after a first constructive phase of the research activity, in which the institutional actors who define the fundamental framework for the provision of educational services were involved - the Superintendency of Studies of the Valle d'Aosta Region - it was decided to develop the first section of field analysis with a questionnaire aimed at school directors, the managers of the Valle d'Aosta schools.

It is significant to mention a fundamental aspect of the determination of this phase of the research and therefore of the second questionnaire which, moreover, is consistent with the framework defined at the outset which constitutes the methodological infrastructure used up to now: the survey is reported here based on general elaborations extrapolated from the first phase of the research.

The verticalizations, the expansion of the targets, the valorization of other analytical tools are a research step necessary.

In this phase the action is concentrated, as is natural in field research which will then be preparatory, according to the paradigmatic inductive-deductive models, to propose, if expound carefully, interpretative reading keys necessary to propose new models and new scenarios.

It is now a question of examining the further steps of the research by cross-fertilizing the outputs reported here from the questionnaire by crossing the further analyzed data with the general cognitive analysis of the phenomenon closely related to the fundamental objective.

The verticalization mentioned at the beginning concerns the engagement of other primary stakeholders in the process of providing the education service: teachers, administrative officials, and parents of schoolchildren.

By virtue of this phase of further expansion of the field of investigation, specifically enlargement of the area of the institutional subjects subject to the field investigation, it is believed that another fundamental area of the research is fulfilled, namely the definition of all the areas of analysis knowledge on the attitude of a relevant group of critical actors in the production of education services.

C) Description of the preparatory actions for the administration of the survey

The workshop and the focus group

In preparation for the second phase of the research, the results of the first survey were shared and discussed with the stakeholders in two moments which had different specificities.

The first was a workshop, held online on January 15, 2024, from 10.30 am to 12.30 pm, which saw the participation of the regional superintendent of studies, and various school heads of the local institutions involved in the research. This allowed the team of the project to discuss the results of the first phase and collect observations and reflections from the participants.

The second moment was instead structured to go more in depth and to firmly engage in the research the primary stakeholders. This meeting was organized in focus group format and was held on 1 February from 8.30 to 12.00 in person, at the Department of Economics and Political Sciences of the University of Valle d'Aosta. This meeting also saw the presence of the superintendent, mentioned before, and some school directors, selected by the researchers to have an accurate representation of the different peculiarities of the local schools. These participants were the school directors of "Eugenia Martinet" of Aosta; "Abbé Tréves" of Saint Vincent; "Emilio Reinotti" of Gressoney; "Valdigne Mt. Blanc" of Morgex; "Emile Lexert" of Aosta.

In the first part of the meeting, further elaborations on the first phase of the research were shown (which had not been previously circulated, and which are attached in the appendix n. 1 to this document), collecting comments and reflections from the participants. Afterwards, we discussed with the participants how to proceed with the research, examining together the different questions and lines of investigation which subsequently merged into a new questionnaire, to be addressed not only to school managers but to the entire school community of the selected institutes.

This questionnaire is described in the following section and is attached as an appendix n.2 to the present document.

A detailed mapping of primary and lower secondary schools in the area of study

Data about lower secondary level teachers may be subject to slight errors due to personnel working in more than a single school.

Not all data currently available.

Year 2023/2024

Name	Grade	School name and/or place	Alumns	Classes (mono)	Multi-classes	Total classes	Teachers (common)	Teachers (support)	Staff
ISTITUZIONE SCOLASTICA SAN FRANCESCO - Aosta - School head: Francesco Lo Baido	Primary	P.zza San Francesco	205	11		11	18	8.5	
	Lower secondary		218	12		12	30	9	
ISTITUZIONE SCOLASTICA 'SAINT-ROCH' - Aosta - School head: Luca Barbieri	Primary	Quartiere Dora	210			0	18	6.5	7
		Ponte di Pietra				0			
	Lower secondary	Corso Ivrea	214			0	26	4	
	Primary	Viale della Pace	65	5		5	21.5	12.5	8
Primary	Luigi Einaudi - Porossan	158	10		10				
	Lower secondary	Viale della Pace	274	13		13	31	5	
	Primary	SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE COGNE	65	5		5	24	13	7
Primary		SCUOLA PRIMARIA RAMIRES	158	10		10			
ISTITUZIONE SCOLASTICA 'EMILE LEXERT' - Aosta - School head: Cristiana Marchesini	Lower secondary	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "EMILE LEXERT"	157	9		9	29	10	
	Primary	SCUOLA PRIMARIA DI SAINT MARTIN - "GIOVANNI PEZZOLI"	191	10		10	21	8	8
Lower secondary		SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'JEAN-BAPTISTE CERLOGNE'	300	14		14	52	10	
ISTITUZIONE SCOLASTICA 'VALDIGNE MONT-BLANC' - Morgex - School head: Mikaela Bois	Primary	SCUOLA PRIMARIA DI LA SALLE	78	5		5	34	6	9
		SCUOLA PRIMARIA DI COURMAYEUR	107	5		5			
		SCUOLA PRIMARIA DI MORGEX	86	5		5			
		SCUOLA PRIMARIA DI PRÉ-ST-DIDIER	23		2	2			
		SCUOLA PRIMARIA "LUCIA COLLOMB" - LA THUILE	29		2	2			
	Lower secondary	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COURMAYEUR	110	6		6	43	10	
		SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MORGEX	136	9		9			
ISTITUZIONE SCOLASTICA JEAN-BAPTISTE CERLOGNE' - St. Pierre - School head: Gabriella Sottile (acting)	Primary	St. Pierre	401	27		27	42	12	6
		Aymavilles				0			
		Saint-Nicolas				0			
		Sarre				0			
		Sarre				0			
ISTITUZIONE SCOLASTICA 'MARIA IDA VIGLINO' - Villeneuve - School head: Emanuela Bobbio (acting)	Primary	SCUOLA PRIMARIA D' ARVIER	41	5		5	29	4	8
		SCUOLA PRIMARIA DI COGNE	45	3	1	4			
		SCUOLA PRIMARIA DI VALSAVARENCHÉ	3		1	1			

		SCUOLA PRIMARIA DI VILLENEUVE	28	4		4			
		SCUOLA PRIMARIA DI INTROD	37	1	2	3			
		SCUOLA PRIMARIA DI RHES SAINT GEORGES	7		1	1			
		SCUOLA PRIMARIA DI VALGRISENCHÉ	6		1	1			
	Lower secondary	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MARIA IDA VIGLINO"	253	12		12	48	6	
		SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE ASSOCIATA DI COGNÉ	26	1	1	2			
ISTITUZIONE SCOLASTICA UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND COMBIN - Gignod - School head: Emanuela Bobbio	Primary	SCUOLA PRIMARIA DI DOUES	20		2	2	37	4	8
		SCUOLA PRIMARIA DI GIGNOD - VARINEY	47	3	1	4			
		SCUOLA PRIMARIA DI OYACE	16		2	2			
		SCUOLA PRIMARIA DI ROISAN	20		2	2			
		SCUOLA PRIMARIA DI ST. RHEMY-EN-BOSSÉS	32	1	2	3			
		SCUOLA PRIMARIA GIGNOD - CAPOLUOGO	89	5		5			
		SCUOLA PRIMARIA VALPELLINE	18		2	2			
	Lower secondary	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GIGNOD - VARINEY	150	8		8	22	5	
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 1' - Nus - School head: Francesco Lo Baido (acting)	Primary	St. Marcel	47			0	25	9	
		Nus	132			0			
		Fénis	71			0			
	Lower secondary	Nus	181			0	22	7	
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 2' - Quart - School head: Elena Maria Grosso	Primary	Brissogne	40	1	2	3	35	8.5	
		Saint-Christophe	68			0			
		Saint-Christophe	89			0			
		Quart	159	9		9			
	Lower secondary	Quart	235			0	25	7	
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS 3' - Charvensod - School head: Stefania Nappo	Primary	Charvensod				0	35	7.5	15
		Gressan Chevrot				0			
		Jovençan				0			
		Gressan				0			
		Charvensod				0			
		Pollein				0			
	Lower secondary	Charvensod				0	30	5	
ISTITUZIONE SCOLASTICA 'ABBE' PROSPER DUC' - Chatillon - School head: Maria Giovanna Bonvicini	Primary	Verrayes	30	3		3	31	7	
		Verrayes Capoluogo	19	2		2			
		Pontey	16	2		2			
		Chatillon	31	3		3			

		Chambave	46	4		4			
		Chatillon	119	9		9			
	Lower secondary	Chatillon	154	9		9	22	5	
ISTITUZIONE SCOLASTICA 'ABBÉ J.M. TRÈVES' - St. Vincent - School head: Antonietta Dallou	Primary	SCUOLA PRIMARIA DI ANTEY-ST-ANDRÉ	26		2	2	35	5	7
		SCUOLA PRIMARIA DI SAINT-VINCENT - MORON	44	3	1	4			
		SCUOLA PRIMARIA DI TORGNON	27		2	2			
		SCUOLA PRIMARIA DI VALTOURNENCHE - BREUIL	34		2	2			
		SCUOLA PRIMARIA DI VALTOURNENCHE - CAPOLUOGO	46	1	2	3			
	SCUOLA PRIMARIA DI SAINT-VINCENT - CAPOLUOGO	103	6		6				
	Lower secondary	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE ASSOCIATA DI VALTOURNENCHE	75	4		4	48	5	
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SEDE PRINCIPALE DI SAINT-VINCENT		155	8		8				
ISTITUZIONE SCOLASTICA 'Luigi Barone' - Verres - School head: Luca Barbieri (acting)	Primary	Challand-Saint-Victor				0	18	2	
		Challand-Saint-Anselme				0			
		Ayas				0			
	Lower secondary	Verres				0	32		
Brusson					0				
ISTITUZIONE SCOLASTICA OTTAVIO JACQUEMET - Verres - School head: Giovanni Peduto	Primary	SCUOLA PRIMARIA "LUCIO DUC" - ARNAD	57	3	1	4	42	7	7
		SCUOLA PRIMARIA DI CHAMPDEPRAZ - FABBRICA	18	0	2	2			
		SCUOLA PRIMARIA DI EMARÈSE	14	0	1	1			
		SCUOLA PRIMARIA DI ISSOGNE	52	3	1	4			
		SCUOLA PRIMARIA DI MONTJOVET - CAPOLUOGO	69	5		5			
		SCUOLA PRIMARIA DI VERRÈS	97	7		7			
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT ROSE A' - Pont St. Martin - School head: Stefania Girodo Grant	Primary		43	3	1	4	22	3	16
			33	3	2	5			
			64	3	1	4			
			8		1	1			
	Lower secondary		267	13		13	45	7	
ISTITUZIONE SCOLASTICA 'ELIO REINOTTI'	Primary	SCUOLA PRIMARIA DI FONTAINEMORE	21		2	2	46	5	6
		SCUOLA PRIMARIA DI GRESSONEY LA TRINITÉ	13		2	2			

	SCUOLA PRIMARIA DI GRESSONEY SAINT-JEAN	32	1	2	3		
	SCUOLA PRIMARIA DI ISSIME GABY	19		2	2		
	SCUOLA PRIMARIA DI PONT-SAINT-MARTIN	105	6		6		
	SCUOLA PRIMARIA DI PONT-SAINT-MARTIN FRAZ. PRATI NUOVI	60	4		4		
	SCUOLA PRIMARIA PERLOZ	28	1	2	3		
Lower secondary	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	46	3		3	14	1
						1052.5	224.5
Total		5.532	318	53	371	1.277	112

Data differs slightly depending on the source, but the total population of primary and lower secondary grade schools of Valle d'Aosta can be safely estimated around 5500 students, 1300 teachers and 110 officers and staff members.

D) Description of the questionnaire architecture

Following the construction and distribution of the questionnaire to the manager of the Valle d'Aosta schools, a fundamental investigation action, already mentioned above, developed in 2023, the investigation framework was established for the engagement phase of the primary stakeholders (teachers, administrative officials, and parents of pupils in Aosta Valley schools).

A workshop and a focus group, conducted as reported in the previous section, made it possible to outline the modeling substrate for the construction of the questionnaire for this phase of the research.

First, it was decided, to respect the most rigorous methodological canon possible, to keep both the structure of the sections of the questionnaire and the questions asked similar. Emblematically, in fact, the option of allowing maximum comparability between the responses of the managers -the "dirigenti scolastici"- of the educational institutions and the primary stakeholders was favored. Firstly, and to mediate between the scientific principle of maximum comparability with that of the necessary adaptation required by the orientation of the questionnaire to other actors, the questions were modulated considering that they were directed at three different stakeholders.

However, it is essential to point out that there is an important "leap in innovation" in the questionnaire due to the inclusion of the management, organizational and teaching methods of the so-called "open classes".

The workshop and, above all, the subsequent focus group allowed to reflect, share, and define an area of investigation - teaching in "open classes" which, as of now, is considered to bring about spaces for the valorization of state-of-the-art, action of comparison with best practices, and scenario hypotheses.

In the survey, therefore, the questions are asked by defining areas of privileged attention to the canons of educational actions and reflections on the future depending on whether they concern "traditional classes", "multi-classes" or "open classes".

The anonymous survey, after the questions that indicate which school they belong to, asks the survey participant to indicate whether they are a teacher, an administrative officer, or a parent.

The qualitative analysis part of the survey then begins in which the questions concern in chronological sequence:

- valorization of experience with the type of teaching model among the three options, also with attention to past experiences.
- interpretation of the impact of the teaching model.
- hypotheses on the need for management and organizational models.
- hypotheses on coherent technological support for innovative teaching.

E) Survey

In this section, the results of the second survey on multi-class teaching model in study are reported.

Premise to the survey

Also in this report, the mapping carried out of the institutional actors who provide educational services in the first 8 years of school - in the territory of the Valle d'Aosta Region - was reported. In particular, the mapping concerned the institutional actors relating to primary education, which includes primary school, lasting five years, and secondary education, which includes lower secondary school (formerly lower middle school) lasting three years. It was all-encompassing, including both public and private schools (in Italy the so-called "scuole paritarie"). In the survey, however, attention was focused on the analysis of the state of the art relating to public schools since these are the actors on which public education policies are defined and contextualized.

The survey is, in fact, the first area of the research that translates the primary purpose of the objectives of the research itself: to create conditions for stakeholder engagement aimed at better defining a managerial approach to making public decisions in the education sector.

The investigation sections are aimed at: understanding the advantages and disadvantages of using different teaching models; what management and administrative tools the multi-class teaching models require; what technological tools can support innovative teaching; which types of teaching could be enhanced and why. The objectives defined with this initial phase of field research are to sequence lines of research, first in the relationship between those who have already done and those who have not done experimentation and then to make an initial check on the conditions necessary for the best modeling of an ideal type of innovation in digital teaching. As emphasized several times, the first research action result of the administration of the questionnaire reported in Deliverable No. 25 and the questionnaire reported in this Deliverable No. 26, the results developed are the analytical substrate for the construction of the second investigation phase.

A complex management situation

As illustrated in Deliverable No. 25, there are reveals elements of complexity concerning the organizational and managerial situation. Several educational institutions in the examined area are led by an acting head. This is not a specific characteristic of Valle d'Aosta but is quite common in Italian schools, which often suffer from a chronic understaffing issue.

Results of the survey

The questionnaire was submitted to teachers, officials and parents of pupils of the following educational institutions:

- Eugenia Martinet – Aosta;
- Abbé Tréves – Saint Vincent;
- Emilio Reinotti – Gressoney
- Valdigne Mt. Blanc of Morgex;
- Emile Lexert of Aosta;
- M. Ida Viglino of Villeneuve;
- Unité des Communes Valdôtaines Grand Combin of Gignod;
- Ottavio Jacquemet of Verres.

A total of 583 responses were collected from 350 parents, 214 teachers and 19 administrative officials and staff members.

The schools in which the questionnaire was administered have a combined population of 3419 students, 623 teachers and 60 officers and staff members.

This implies that the sample that responded to the questionnaire corresponds to circa 5.1% of parents, 34.3% of teachers and 31.7% of officers and staff members working or involved in the primary and lower secondary grade schools of Valle d'Aosta that were selected for this second phase of research.

Question 3.14

Before concluding we focus on the answers to questions 3.14 and 3.15 are shown, which the research team considers the highly significant for the purposes of this document. Regarding the influence of innovative teaching models on the use of new technologies by teachers (3.14), it is

noted that the answers for all categories aggregate around neutrality, with a tendency towards a favorable response (about 30-50% in favor vs 10-25% against).

When we move to consider different teaching models, we notice that 'open classes' show a more positive evaluation. About 50% of respondent emphasizes that open classes models have allowed teachers to make greater use of new technologies and only less than 10% has a negative opinion. Our analysis also considers differences among teachers and technical staff on one hand and parents on the other hand (see the appendix). Interestingly, the evaluations of the two groups are very comparable.

A similar arrangement of responses is visible regarding the question on the ease of use of new technologies by students in the context of innovative teaching models (3.15): the share of respondents with a positive evaluation range from 20 to 40 per cent, while that with negative evaluation ranges from 10 to 30 per cent. Also in this case, 'open classes' teaching model shows a more positive evaluation.

Question 3.15

In our survey, we also examined the technological tools that offer greater support in innovative teaching models (Questions 6.1-6.11). Mobile devices, artificial intelligence, educational robotics, and educational apps are the tools that received higher ranking evaluations. However, notable differences emerged between teachers and parents in this regard. Teachers ranked mobile devices first, whereas parents ranked artificial intelligence as their top choice. When comparing the 'multi-grade' teaching model to the 'open class' teaching model, it appears that the latter

benefits more from mobile devices, while the former can leverage a broader combination of technological tools such as artificial intelligence, mobile devices, and educational apps.

Questions 6.1-6.11

Lastly, we conducted multivariate analysis, employing certain Q3 variables as dependent variables and we included as regressors Q3.14 and Q3.15, which gauge the effectiveness of innovative teaching models in integrating new technologies. The regressions revealed positive and significant coefficients, indicating that when respondents perceive innovative teaching models as facilitating the adoption and utilization of new technologies, there is a beneficial impact on both student and teacher performance.

In other words, when new technologies are embraced within innovative teaching models, these models become more efficacious in enhancing student and teacher performance. This finding holds particular significance as it directs our attention towards harnessing new technologies to bolster the effectiveness of innovative teaching models.

First trajectories for valorizing the results of the questionnaire

The second phase of the project does not end with the deliverable N.26. The research framework constructed also includes some subsequent steps related to this area of investigation which has seen the valorization of most of the primary stakeholders. In fact, as already anticipated and described in the sequence of actions in section C, starting from the synergistic action with the Superintendent of Studies of the Valle d'Aosta Region, a workshop and a focus group were created to "calibrate" areas of investigation and mechanisms for engaging stakeholders of core educational services.

The results, in general terms, since the research group reserves the right - as usual from the beginning of the project - to issue a critical reading following the delivery of deliverable No. 26, are certainly positive both for the breadth of the typology of intercepted and engaged stakeholders.

It can now be stated that it is possible to draw conclusions about the research areas investigated, certain that the phenomenon investigated is observable in a robust way.

As mentioned since the initial valorization of the investigation expressed in deliverable no.25, the research group explores a geographic, morphological, and socioeconomic area corresponding to a specific sector of uniqueness and originality in relation to the research scope: the investigation on innovation and the use of advanced technologies.

At the national level, and even more so at the supranational level, it reveals a remarkable breadth in terms of decision-making processes in educational policy, areas of provision of educational services, entities that - with varying degrees of autonomy - provide educational services, and, obviously, stakeholders of various kinds.

Deliverable No.24 and No.25, if read in backlight, and the coherent fields of investigation, connect original interpretation keys and enhance the completeness of the analysis.

With these premises, it is possible to trace specific trajectories for further research steps. First of all, the research team intends to act with mechanisms for further involvement of the stakeholders, giving back to the school heads of the institutes involved a "critical reading" of the elaborations made now (see section C) to have feedback on the perception of the answers given by the respondents.

Furthermore, it is intended to process further data by cross-referencing the responses of all categories of stakeholders with all the macro areas of investigation. Specifically, the responses of school managers with those of teachers, parents of students and administrative officials with those relating to the macro areas:

- valorization of experience with the type of teaching model among the three options, also with attention to past experiences.

- interpretation of the impact of the teaching model.
- hypotheses on the need for management and organizational models.
- hypotheses on coherent technological support for innovative teaching.

Moreover, the completeness of the investigation requires carrying out two complementary areas of action:

- a structured interview with the Superintendent of Studies, aimed at analyzing the outcomes of Deliverables No.25 and No.26 from a prospective perspective.
- a field analysis while remaining in the classroom to "observe" a typical day of multi-class teaching.

These two further areas of research activity have the aim of investigating, in the same time frame, and supported by data, information and processing of approximately 10 months of research, the essential relationship between visions, policies and decision-making processes of the public institutional structure responsible for education choices and one or two multi-class classrooms as areas in which the core service is produced and delivered.

Following these two further and contemporary steps, it will be reasonably conceivable to outline what the keys to understanding are to implement innovative teaching with virtuous models in terms of organizational and management actions and technological tools.

Only following this will action be taken to build analysis mechanisms at a general, national and supranational level of specific cases so that the comparison, the last phase to be structured, determines the reference benchmark for the ad hoc proposition of solutions capable of doing the desired leap in innovation.

F) Appendix

1-The questionnaire: Quantitative and qualitative study on the use of digital technologies in teaching among actors involved

As the research was conducted on Italian territory, the questionnaire was administered to educational institutions heads entirely in Italian language. The translation was carried out by the researchers.

Below, the complete questionnaire as it was administered is included.

Pluriclasse e classi aperte

Inizio blocco: INTRO

Q0 Indagine su modelli innovativi di didattica pluriclasse e delle classi aperte

Q00 Buongiorno, l'Università della Valle d'Aosta sta svolgendo all'interno del progetto Nord Ovest Digitale e Sostenibile a valere sui fondi del PNRR uno studio su come le moderne tecnologie possano essere di supporto a modelli innovativi di didattica pluriclasse o classi aperte.

Lo studio, svolto in collaborazione con la Sovrintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta e degli Istituti scolastici regionali, è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado della Valle d'Aosta (che abbiano o meno fatto sperimentazione di didattica pluriclasse o di classi aperte).

Le chiediamo cortesemente di compilare il questionario anonimo della durata di c.a. 12 minuti entro il 6 marzo 2024.

Sarà nostro impegno trasmettere una breve relazione sull'esito dell'indagine.

La ringrazio molto della sua disponibilità,

Prof.ssa Elisa Pintus

Q1 Nome dell'istituto scolastico

Istituto (2)

▼ San Francesco (1) ... I.S. Elio Reinotti (18)

Q1.2 Ruolo ricoperto

- Insegnante (1)
- Funzionario amministrativo (2)
- Genitore (3)

Visualizza questa domanda:

If Ruolo ricoperto = Insegnante

Q2.1 Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili)

- Attualmente insegno in pluriclassi (1)
- Attualmente insegno nelle classi aperte (4)
- Attualmente insegno in monoclasse, ma in passato ho insegnato in pluriclassi e/o nelle classi aperte (2)
- Attualmente insegno in monoclasse, e non ho mai insegnato in pluriclassi né nelle classi aperte (3)

Visualizza questa domanda:

If Ruolo ricoperto = Funzionario amministrativo

Q2.2 Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili)

- Attualmente lavoro (anche) con pluriclassi (1)
- Attualmente lavoro (anche) con classi aperte (4)
- Attualmente lavoro solo con monoclasse, ma in passato ho lavorato (anche) con pluriclassi e/o classi aperte (2)
- Attualmente lavoro solo con monoclasse, e non ho mai lavorato con pluriclassi né con classi aperte (3)

Visualizza questa domanda:

If Ruolo ricoperto = Genitore

Q2.3 Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili)

- Attualmente mio figlio/a frequenta una pluriclasse (1)
- Attualmente mio figlio/a frequenta una classe aperta (4)
- Attualmente mio figlio/a frequenta una monoclasse, ma in passato ha frequentato una pluriclasse o una classe aperta (2)
- Attualmente mio figlio/a frequenta una monoclasse, e in passato non ha mai frequentato una pluriclasse o una classe aperta (3)

Fine blocco: INTRO

Inizio blocco: PLURICLASSE

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno in pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una pluriclasse

Q3 Esperienza con il modello di didattica pluriclasse

Per favore, esprima un suo giudizio personale riguardo alle seguenti affermazioni indicando se è "perfettamente in disaccordo", "abbastanza in disaccordo", "né in accordo, né in disaccordo", "abbastanza in accordo", "perfettamente d'accordo".

Nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a, il modello di didattica pluriclasse...

	perfettamente in disaccordo (1)	abbastanza in disaccordo (2)	né d'accordo, né in disaccordo (3)	abbastanza d'accordo (4)	perfettamente d'accordo (5)
... ha favorito un maggiore apprendimento cooperativo. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha permesso una maggiore personalizzazione del programma di studio per ciascun alunno. (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha favorito le relazioni intergenerazionali. (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

... ha favorito l'interazione tra alunno ed insegnante. (4)	<input type="radio"/>				
... ha permesso agli insegnanti di dedicare maggior tempo agli alunni. (5)	<input type="radio"/>				
... ha permesso agli insegnanti di essere maggiormente creativi. (6)	<input type="radio"/>				
... ha permesso agli insegnanti di personalizzare i processi di apprendimento dei singoli alunni. (7)	<input type="radio"/>				
... ha consentito agli insegnanti di sentirsi più soddisfatti del loro lavoro. (8)	<input type="radio"/>				
... ha permesso di evitare la chiusura di piccole scuole nei comuni con bassa densità abitativa. (9)	<input type="radio"/>				
... ha permesso di ridurre la dispersione scolastica. (10)	<input type="radio"/>				
... ha consentito agli alunni di sviluppare maggiormente le proprie competenze sociali e comunicative. (11)	<input type="radio"/>				
... ha consentito agli alunni di essere maggiormente indipendenti, responsabili, di sviluppare capacità di autogestione e problem solving. (12)	<input type="radio"/>				
... ha favorito la collaborazione tra gli alunni. (13)	<input type="radio"/>				
... ha consentito ai docenti di utilizzare maggiormente le nuove tecnologie. (14)	<input type="radio"/>				

... ha reso più agevole l'utilizzo delle nuove tecnologie fra gli alunni. (15)

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno in pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una pluriclasse

Q4 Esperienza con il modello di didattica pluriclasse

Per favore, esprima un suo giudizio personale riguardo alle seguenti affermazioni indicando se è "perfettamente in disaccordo", "abbastanza in disaccordo", "né d'accordo, né in disaccordo", "abbastanza d'accordo", "perfettamente d'accordo".

Nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a, il modello di didattica pluriclasse...

	perfettamente in disaccordo (1)	abbastanza in disaccordo (2)	né d'accordo, né in disaccordo (3)	abbastanza d'accordo (4)	perfettamente d'accordo (5)
... ha generato maggiori difficoltà di apprendimento. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha imposto agli alunni un curriculum che non è sempre allineato con il loro livello di sviluppo del processo di apprendimento e di acquisizione di competenze. (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha reso più oneroso l'insegnamento in termini di tempo da dedicare agli alunni. (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha reso più oneroso l'insegnamento in termini di tempo da dedicare alla progettazione dei percorsi personalizzati degli alunni. (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha richiesto competenze di insegnamento differenziate. (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

... ha richiesto agli insegnanti competenze specialistiche da acquisire con corsi di aggiornamento ad hoc. (6)	<input type="radio"/>				
... ha creato criticità nella gestione degli spazi. (7)	<input type="radio"/>				
... ha creato criticità nella gestione delle tecnologie. (8)	<input type="radio"/>				
... ha richiesto di attivare comunicazioni dedicate ai genitori degli alunni. (9)	<input type="radio"/>				
... ha richiesto di attivare comunicazioni dedicate agli alunni. (10)	<input type="radio"/>				
... ha richiesto di attivare comunicazioni dedicate alla società civile e alla pluralità degli stakeholder del mondo della scuola. (11)	<input type="radio"/>				
... ha imposto una pianificazione dell'allocazione delle risorse umane più difficoltosa sotto il profilo della schedulazione degli orari. (12)	<input type="radio"/>				
... ha richiesto una specifica flessibilità nella costruzione dei programmi di insegnamento di tipo pluridisciplinare da parte dei docenti. (13)	<input type="radio"/>				
... ha comportato una attenzione maggiore alla gestione dell'aula (ad esempio, la gestione dei conflitti fra gli alunni). (14)	<input type="radio"/>				

... ha determinato una organizzazione delle attività a supporto del servizio educativo differenziata per cluster di alunni (ad esempio, servizio di trasporto, servizio mensa, etc.). (15)

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno in pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una pluriclasse

Q5 Esperienza con il modello di didattica pluriclasse

Sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze, quali ambiti gestionali bisogna costruire, implementare, potenziare per poter offrire il servizio educativo ideale legato al modello didattico pluriclasse nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a?

Trascini, per favore, le risposte mettendole in ordine di importanza.

1. _____ Pianificazione e progettazione curricolare: creare un curriculum flessibile che tenga conto delle diverse età e dei differenti livelli di competenza degli alunni nelle pluriclassi. Questo richiede la progettazione/selezione di materiali didattici e la definizione di obiettivi di apprendimento che possano essere adattati alle esigenze individuali degli alunni. (1)
2. _____ Gestione delle risorse: assicurarsi che ci siano abbastanza risorse umane e strumentali dedicate. La gestione delle risorse può essere più complessa nelle pluriclassi rispetto alle classi tradizionali. (2)
3. _____ Valutazione e monitoraggio: implementare sistemi di monitoraggio continuo e dedicare strumenti di valutazione ex ante ed ex post che tengano conto delle differenze individuali degli alunni e consentano di governare il loro progresso nel tempo. (3)
4. _____ Inclusione e supporto: assicurarsi che gli alunni con bisogni speciali siano adeguatamente supportati. Questo può richiedere l'erogazione di servizi quali il supporto linguistico per alunni che parlano diverse lingue e altri interventi specifici per le esigenze degli alunni. (4)
5. _____ Organizzazione e gestione della classe: le pluriclassi richiedono una capacità organizzativa puntuale e una gestione della classe efficace, poiché gli insegnanti devono affrontare le dinamiche di gruppo di alunni con età e competenze diverse. La gestione della classe dovrebbe promuovere la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la collaborazione tra gli alunni. (5)
6. _____ Formazione e aggiornamento degli insegnanti: fornire percorsi di formazione continua agli insegnanti -lifelong learning- che lavorano nelle pluriclassi per sviluppare competenze specifiche nella differenziazione dell'insegnamento, nella gestione della classe eterogenea e nella valutazione del processo di apprendimento degli alunni a livelli diversi -upskilling e reskilling-. (6)
7. _____ Collaborazione tra insegnanti: promuovere la collaborazione tra gli insegnanti delle pluriclassi può aiutare a condividere le migliori pratiche, a sviluppare strategie comuni e a migliorare l'efficacia dell'insegnamento, a creare condizioni di miglioramento complessivo del clima organizzativo nell'istituto scolastico. (7)
8. _____ Cura del benessere degli alunni: assicurarsi che gli alunni si sentano accolti, rispettati e supportati nella pluriclasse,

- come approccio consono alla strutturazione di un ambiente di apprendimento positivo. (8)
9. ____ Resilienza e innovazione: le pluriclassi possono richiedere un alto grado di adattabilità e innovazione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Essi dovrebbero essere disposti a sperimentare nuovi approcci nell'insegnamento, e nei suoi servizi a supporto, e a cercare soluzioni creative per affrontare le sfide specifiche delle pluriclassi. (9)
10. ____ Coinvolgimento dei genitori: far partecipare i genitori e le famiglie degli alunni al processo educativo è cruciale. Così come è importante comunicare regolarmente con i genitori, organizzare riunioni e collaborare con loro per sostenere l'apprendimento dei loro figli. (10)

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno in pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una pluriclasse

Q6 Esperienza con il modello di didattica pluriclasse

Sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze, per favore, indichi quali tra gli strumenti tecnologici qui di seguito elencati possono essere di maggiore supporto nei modelli didattici pluriclasse nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a.

Trascini, per favore, le risposte mettendole in ordine di importanza.

11. ____ I dispositivi mobili (quali ad esempio i tablet o laptop). (1)
12. ____ Le piattaforme LMS (Learning Management System): piattaforme online che possono ospitare materiali didattici, discussioni, attività e valutazioni. (2)
13. ____ App educative progettate per l'apprendimento degli alunni. (3)
14. ____ Intelligenza artificiale e apprendimento automatico adattabile alle esigenze individuali degli alunni. (4)
15. ____ Realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA), ad esempio, per esplorare il corpo umano in 3D o per accompagnare gli alunni in viaggi virtuali attraverso il tempo e lo spazio. (5)
16. ____ Robotica educativa per avvicinare gli alunni alle materie scientifiche in modo divertente e coinvolgente. (6)
17. ____ Strumenti di creatività digitale che consentono agli alunni di creare contenuti digitali, come video, presentazioni e arte digitale. (7)
18. ____ Strumenti di comunicazione e collaborazione (per esempio, videoconferenze). (8)
19. ____ Giochi educativi tecnologici per rendere l'apprendimento più coinvolgente e pratico, consentendo agli alunni di sperimentare concetti in modo pratico. (9)
20. ____ Tavole interattive e lavagne digitali. (10)
21. ____ Strumenti digitali di valutazione. (11)

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno in pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una pluriclasse

Q7 Esperienza con il modello di didattica pluriclasse

Sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze quale modello didattico della pluriclasse potrebbe essere maggiormente utilizzato nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a:

- classe multi età (è una classe in cui gli alunni di diverse età sono raggruppati insieme) (1)
- classe unificata (è una classe in cui vengono inclusi alunni con diverse abilità o esigenze educative) (2)
- classe combinata (è una classe in cui gli alunni di età o livelli di competenza diversi sono combinati insieme per motivi organizzativi o logistici) (3)

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno in pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con pluriclassi

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una pluriclasse

Q8 Esperienza con il modello di didattica pluriclassi

Se desidera lasci un breve commento

Salta a: Fine sondaggio Se Condizione: Esperienza con il modello d... è visualizzato. Salta a: Fine sondaggio.

Fine blocco: PLURICLASSE

Inizio blocco: CLASSI APERTE

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno nelle classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una classe aperta

Q3TER Esperienza con il modello di didattica delle classi aperte

Per favore, esprima un suo giudizio personale riguardo alle seguenti affermazioni indicando se è "perfettamente in disaccordo", "abbastanza in disaccordo", "né in accordo, né in disaccordo", "abbastanza in accordo", "perfettamente d'accordo".

Nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a, il modello di didattica delle classi

aperte ...

	perfettamente in disaccordo (1)	abbastanza in disaccordo (2)	né d'accordo, né in disaccordo (3)	abbastanza d'accordo (4)	perfettamente d'accordo (5)
... ha favorito un maggiore apprendimento cooperativo. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha permesso una maggiore personalizzazione del programma di studio per ciascun alunno. (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha favorito le relazioni intergenerazionali. (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha favorito l'interazione tra alunno ed insegnante. (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha permesso agli insegnanti di dedicare maggior tempo agli alunni. (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha permesso agli insegnanti di essere maggiormente creativi. (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha permesso agli insegnanti di personalizzare i processi di apprendimento dei singoli alunni. (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha consentito agli insegnanti di sentirsi più soddisfatti del loro lavoro. (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha permesso di evitare la chiusura di piccole scuole nei comuni con bassa densità abitativa. (9)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha permesso di ridurre la dispersione scolastica. (10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha consentito agli alunni di sviluppare maggiormente le proprie competenze sociali e comunicative. (11)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

... ha consentito agli alunni di essere maggiormente indipendenti, responsabili, di sviluppare capacità di autogestione e problem solving. (12)	<input type="radio"/>				
... ha favorito la collaborazione tra gli alunni. (13)	<input type="radio"/>				
... ha consentito ai docenti di utilizzare maggiormente le nuove tecnologie. (14)	<input type="radio"/>				
... ha reso più agevole l'utilizzo delle nuove tecnologie fra gli alunni. (15)	<input type="radio"/>				

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno nelle classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una classe aperta

Q4TER Esperienza con il modello di didattica delle classi aperte

Per favore, esprima un suo giudizio personale riguardo alle seguenti affermazioni indicando se è "perfettamente in disaccordo", "abbastanza in disaccordo", "né d'accordo, né in disaccordo", "abbastanza d'accordo", "perfettamente d'accordo".

Nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a, il modello di didattica delle classi aperte ...

	perfettamente in disaccordo (1)	abbastanza in disaccordo (2)	né d'accordo, né in disaccordo (3)	abbastanza d'accordo (4)	perfettamente d'accordo (5)
... ha generato maggiori difficoltà di apprendimento. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... ha imposto agli alunni un curriculum che non è sempre allineato con il loro livello di sviluppo del processo di apprendimento e di acquisizione di competenze. (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

... ha reso più oneroso l'insegnamento in termini di tempo da dedicare agli alunni. (3)	<input type="radio"/>				
... ha reso più oneroso l'insegnamento in termini di tempo da dedicare alla progettazione dei percorsi personalizzati degli alunni. (4)	<input type="radio"/>				
... ha richiesto competenze di insegnamento differenziate. (5)	<input type="radio"/>				
... ha richiesto agli insegnanti competenze specialistiche da acquisire con corsi di aggiornamento ad hoc. (6)	<input type="radio"/>				
... ha creato criticità nella gestione degli spazi. (7)	<input type="radio"/>				
... ha creato criticità nella gestione delle tecnologie. (8)	<input type="radio"/>				
... ha richiesto di attivare comunicazioni dedicate ai genitori degli alunni. (9)	<input type="radio"/>				
... ha richiesto di attivare comunicazioni dedicate agli alunni. (10)	<input type="radio"/>				
... ha richiesto di attivare comunicazioni dedicate alla società civile e alla pluralità degli stakeholder del mondo della scuola. (11)	<input type="radio"/>				
... ha imposto una pianificazione dell'allocazione delle risorse umane più difficoltosa sotto il profilo della schedulazione degli orari. (12)	<input type="radio"/>				

... ha richiesto una specifica flessibilità nella costruzione dei programmi di insegnamento di tipo pluridisciplinare da parte dei docenti. (13)

... ha comportato un'attenzione maggiore alla gestione dell'aula (ad esempio, la gestione dei conflitti fra gli alunni). (14)

... ha determinato un'organizzazione delle attività a supporto del servizio educativo differenziata per cluster di alunni (ad esempio, servizio di trasporto, servizio mensa, etc.). (15)

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno nelle classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una classe aperta

Q5TER **Esperienza con il modello di didattica delle classi aperte**

Sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze, quali ambiti gestionali bisogna costruire, implementare, potenziare per poter offrire il servizio educativo ideale legato al modello didattico delle classi aperte nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a?

Trascini, per favore, le risposte mettendole in ordine di importanza.

22. _____ Pianificazione e progettazione curricolare: creare un curriculum flessibile che tenga conto delle diverse età e dei differenti livelli di competenza degli alunni nelle classi aperte. Questo richiede la progettazione/selezione di materiali didattici e la definizione di obiettivi di apprendimento che possano essere adattati alle esigenze individuali degli alunni. (1)
23. _____ Gestione delle risorse: assicurarsi che ci siano abbastanza risorse umane e strumentali dedicate. La gestione delle risorse può essere più complessa nelle classi aperte rispetto alle classi tradizionali. (2)
24. _____ Valutazione e monitoraggio: implementare sistemi di monitoraggio continuo e dedicare strumenti di valutazione ex ante ed ex post che tengano conto delle differenze individuali degli alunni e consentano di governare il loro progresso nel tempo. (3)
25. _____ Inclusione e supporto: assicurarsi che gli alunni con bisogni speciali siano adeguatamente supportati. Questo può richiedere l'erogazione di servizi quali il supporto linguistico per alunni che parlano diverse lingue e altri interventi specifici per le esigenze degli alunni. (4)
26. _____ Organizzazione e gestione della classe: le classi aperte richiedono una capacità organizzativa puntuale e una

- gestione della classe efficace, poiché gli insegnanti devono affrontare le dinamiche di gruppo di alunni con età e competenze diverse. La gestione della classe dovrebbe promuovere la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la collaborazione tra gli alunni. (5)
27. ____ Formazione e aggiornamento degli insegnanti: fornire percorsi di formazione continua agli insegnanti -lifelong learning- che lavorano nelle classi aperte per sviluppare competenze specifiche nella differenziazione dell'insegnamento, nella gestione della classe eterogenea e nella valutazione del processo di apprendimento degli alunni a livelli diversi - upskilling e reskilling-. (6)
28. ____ Collaborazione tra insegnanti: promuovere la collaborazione tra gli insegnanti delle classi aperte può aiutare a condividere le migliori pratiche, a sviluppare strategie comuni e a migliorare l'efficacia dell'insegnamento, a creare condizioni di miglioramento complessivo del clima organizzativo nell'istituto scolastico. (7)
29. ____ Cura del benessere degli alunni: assicurarsi che gli alunni si sentano accolti, rispettati e supportati nelle classi aperte, come approccio consono alla strutturazione di un ambiente di apprendimento positivo. (8)
30. ____ Resilienza e innovazione: le classi aperte possono richiedere un alto grado di adattabilità e innovazione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Essi dovrebbero essere disposti a sperimentare nuovi approcci nell'insegnamento, e nei suoi servizi a supporto, e a cercare soluzioni creative per affrontare le sfide specifiche delle classi aperte. (9)
31. ____ Coinvolgimento dei genitori: far partecipare i genitori e le famiglie degli alunni al processo educativo è cruciale. Così come è importante comunicare regolarmente con i genitori, organizzare riunioni e collaborare con loro per sostenere l'apprendimento dei loro figli. (10)

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno nelle classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una classe aperta

Q6TER **Esperienza con il modello di didattica delle classi aperte**

Sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze, per favore, indichi quali tra gli strumenti tecnologici qui di seguito elencati possono essere di maggiore supporto nei modelli didattici delle classi aperte nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a.

Trascini, per favore, le risposte mettendole in ordine di importanza.

32. ____ I dispositivi mobili (quali ad esempio i tablet o laptop). (1)
33. ____ Le piattaforme LMS (Learning Management System): piattaforme online che possono ospitare materiali didattici, discussioni, attività e valutazioni. (2)
34. ____ App educative progettate per l'apprendimento degli alunni. (3)
35. ____ Intelligenza artificiale e apprendimento automatico adattabile alle esigenze individuali degli alunni. (4)
36. ____ Realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA), ad esempio, per esplorare il corpo umano in 3D o per accompagnare gli alunni in viaggi virtuali attraverso il tempo e lo spazio. (5)
37. ____ Robotica educativa per avvicinare gli alunni alle materie scientifiche in modo divertente e coinvolgente. (6)
38. ____ Strumenti di creatività digitale che consentono agli alunni di creare contenuti digitali, come video, presentazioni e arte digitale. (7)
39. ____ Strumenti di comunicazione e collaborazione (per esempio, videoconferenze). (8)
40. ____ Giochi educativi tecnologici per rendere l'apprendimento più coinvolgente e pratico, consentendo agli alunni di

sperimentare concetti in modo pratico. (9)

41. _____ Tavole interattive e lavagne digitali. (10)

42. _____ Strumenti digitali di valutazione. (11)

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno nelle classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una classe aperta

Q7TER Esperienza con il modello di didattica delle classi aperte

Sulla base della sua esperienza e delle sue conoscenze quale modello didattico delle classi aperte potrebbe essere maggiormente utilizzato nell'istituto scolastico in cui lavora o, se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a:

classe multi età (è una classe in cui gli alunni di diverse età sono raggruppati insieme) (1)

classe unificata (è una classe in cui vengono inclusi alunni con diverse abilità o esigenze educative) (2)

classe combinata (è una classe in cui gli alunni di età o livelli di competenza diversi sono combinati insieme per motivi organizzativi o logistici) (3)

Visualizza questa domanda:

If Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente insegno nelle classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente lavoro (anche) con classi aperte

Or Esperienza con pluriclassi o classi aperte (più risposte possibili) = Attualmente mio figlio/a frequenta una classe aperta

Q8TER Esperienza con il modello di didattica delle classi aperte

Se desidera lasci un breve commento sul modello delle classi aperte

Salta a: Fine sondaggio Se Condizione: Esperienza con il modello d... non è uguale a 8687655556767. Salta a: Fine sondaggio.

Salta a: Fine sondaggio Se Condizione: Esperienza con il modello d... è visualizzato. Salta a: Fine sondaggio.

Fine blocco: CLASSI APERTE

Inizio blocco: NO PLURI O APERTE

Q3BIS **Opinione sui modelli di didattica pluriclasse e delle classi aperte**

Per favore, esprima un suo giudizio personale riguardo alle seguenti affermazioni indicando se è “perfettamente in disaccordo”, “abbastanza in disaccordo”, “né d'accordo, né in disaccordo”, “abbastanza d'accordo”, “perfettamente d'accordo”. Nell'istituto scolastico in cui lavora, o se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a, qualora venisse adottato o potenziato il modello di didattica pluriclasse o delle classi aperte, secondo lei

	perfettamente in disaccordo (1)	abbastanza in disaccordo (2)	né d'accordo, né in disaccordo (3)	abbastanza d'accordo (4)	perfettamente d'accordo (5)
.. favorirebbe un maggiore apprendimento cooperativo. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. permetterebbe una maggiore personalizzazione del programma di studio per ciascun alunno. (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. favorirebbe le relazioni intergenerazionali. (3)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. favorirebbe l'interazione tra alunno ed insegnante. (4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. permetterebbe agli insegnanti di dedicare maggior tempo agli alunni. (5)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. permetterebbe agli insegnanti di essere maggiormente creativi. (6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. permetterebbe agli insegnanti di personalizzare i processi di apprendimento dei singoli alunni. (7)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. consentirebbe agli insegnanti di sentirsi più soddisfatti del loro lavoro. (8)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. permetterebbe di evitare la chiusura di piccole scuole nei comuni con bassa densità abitativa. (9)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. permetterebbe di ridurre la dispersione scolastica. (10)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

.. consentirebbe agli alunni di sviluppare maggiormente le proprie competenze sociali e comunicative. (11)	<input type="radio"/>				
.. consentirebbe agli alunni di essere maggiormente indipendenti, responsabili, di sviluppare capacità di autogestione e problem solving. (12)	<input type="radio"/>				
.. favorirebbe la collaborazione tra gli alunni. (13)	<input type="radio"/>				
.. consentirebbe ai docenti di utilizzare maggiormente le nuove tecnologie. (14)	<input type="radio"/>				
.. renderebbe più agevole l'utilizzo delle nuove tecnologie fra gli alunni. (15)	<input type="radio"/>				

Q4BIS Opinione sui modelli di didattica pluriclasse e delle classi aperte

Per favore, esprima un suo giudizio personale riguardo alle seguenti affermazioni indicando se è “perfettamente in disaccordo”, “abbastanza in disaccordo”, “né d'accordo, né in disaccordo”, “abbastanza d'accordo”, “perfettamente d'accordo”.

Nell'istituto scolastico in cui lavora, o se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a, l'adozione o il potenziamento del modello di didattica pluriclasse o delle classi aperte ...

	perfettamente in disaccordo (1)	abbastanza in disaccordo (2)	né in accordo, né in disaccordo (3)	abbastanza d'accordo (4)	perfettamente d'accordo (5)
.. genererebbe maggiori difficoltà di apprendimento. (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.. imporrebbe agli alunni un curriculum che non è sempre allineato con il loro livello di sviluppo del processo di apprendimento e di acquisizione di competenze. (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<p>.. renderebbe più oneroso l'insegnamento in termini di tempo da dedicare agli alunni. (3)</p>	<input type="radio"/>				
<p>.. renderebbe più oneroso l'insegnamento in termini di tempo da dedicare alla progettazione dei percorsi personalizzati degli alunni. (4)</p>	<input type="radio"/>				
<p>.. richiederebbe competenze di insegnamento differenziate. (5)</p>	<input type="radio"/>				
<p>.. richiederebbe agli insegnanti competenze specialistiche da acquisire con corsi di aggiornamento ad hoc. (6)</p>	<input type="radio"/>				
<p>.. creerebbe criticità nella gestione degli spazi. (7)</p>	<input type="radio"/>				
<p>.. creerebbe criticità nella gestione delle tecnologie. (8)</p>	<input type="radio"/>				
<p>.. richiederebbe di attivare comunicazioni dedicate ai genitori degli alunni. (9)</p>	<input type="radio"/>				
<p>.. richiederebbe di attivare comunicazioni dedicate agli alunni. (10)</p>	<input type="radio"/>				
<p>.. richiederebbe di attivare comunicazioni dedicate alla società civile e alla pluralità degli stakeholder del mondo della scuola. (11)</p>	<input type="radio"/>				
<p>.. imporrebbe una pianificazione dell'allocazione delle risorse umane più difficoltosa sotto il profilo della schedulazione degli orari. (12)</p>	<input type="radio"/>				

.. richiederebbe una specifica flessibilità nella costruzione dei programmi di insegnamento di tipo pluridisciplinare da parte dei docenti. (13)

.. comporterebbe una attenzione maggiore alla gestione dell'aula (ad esempio, la gestione dei conflitti fra gli alunni). (14)

.. determinerebbe una organizzazione delle attività a supporto del servizio educativo differenziata per cluster di alunni (ad esempio, servizio di trasporto, servizio mensa, etc.). (15)

Q5BIS **Opinione sui modelli di didattica pluriclasse e delle classi aperte**

Quali ambiti gestionali si dovrebbero costruire, implementare, ampliare qualora si decidesse di adottare o potenziare il servizio educativo legato al modello didattico pluriclasse o delle classi aperte nell'istituto scolastico in cui lavora, o se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a?

Trascini, per favore, le risposte mettendole in ordine di importanza.

43. _____ Pianificazione e progettazione curricolare: creare un curriculum flessibile che tenga conto delle diverse età e dei differenti livelli di competenza degli alunni nelle pluriclassi/classi aperte. Questo richiede la progettazione/selezione di materiali didattici e la definizione di obiettivi di apprendimento che possano essere adattati alle esigenze individuali degli alunni. (1)
44. _____ Gestione delle risorse: assicurarsi che ci siano abbastanza risorse umane e strumentali dedicate. La gestione delle risorse può essere più complessa nelle pluriclassi/classi aperte rispetto alle classi tradizionali. (2)
45. _____ Valutazione e monitoraggio: implementare sistemi di monitoraggio continuo e dedicare strumenti di valutazione ex ante ed ex post che tengano conto delle differenze individuali degli alunni e consentano di governare il loro progresso nel tempo. (3)
46. _____ Inclusione e supporto: assicurarsi che gli alunni con esigenze speciali siano adeguatamente supportati. Questo può includere l'erogazione di servizi di supporto linguistico per alunni che parlano diverse lingue e richiedere altri interventi specifici. (4)
47. _____ Organizzazione e gestione della classe: le pluriclassi/classi aperte richiedono una capacità organizzativa puntuale e una gestione della classe efficace, poiché gli insegnanti devono affrontare le dinamiche di gruppo di alunni con età e competenze diverse. La gestione della classe dovrebbe promuovere la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la collaborazione tra gli alunni. (5)
48. _____ Formazione e aggiornamento degli insegnanti: fornire percorsi di formazione continua agli insegnanti -lifelong learning- che lavorano nelle pluriclassi/classi aperte per sviluppare competenze specifiche nella differenziazione dell'insegnamento, nella gestione della classe eterogenea e nella valutazione del processo di apprendimento degli

studenti a livelli diversi -upskilling e reskilling-. (6)

49. ____ Collaborazione tra insegnanti: promuovere la collaborazione tra gli insegnanti delle pluriclassi/classi aperte può aiutare a condividere le migliori pratiche, a sviluppare strategie comuni, a migliorare l'efficacia dell'insegnamento e a creare condizioni di miglioramento complessivo del clima organizzativo nell'istituto scolastico. (7)
50. ____ Cura del benessere degli alunni: assicurarsi che gli studenti si sentano accolti, rispettati e supportati nella pluriclasse/classe aperta. (8)
51. ____ Resilienza e innovazione: le pluriclassi/classi aperte possono richiedere un alto grado di adattabilità e di innovazione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. Essi dovrebbero essere disponibili a sperimentare nuovi approcci didattici e a cercare soluzioni creative per affrontare le sfide specifiche delle pluriclassi/classi aperte. (9)
52. ____ Coinvolgimento dei genitori: coinvolgere i genitori e le famiglie degli studenti nel processo educativo è cruciale. Così come è importante comunicare regolarmente con i genitori, organizzare riunioni e collaborare con loro per sostenere l'apprendimento dei loro figli. (10)
-

Q6BIS **Opinione sui modelli di didattica pluriclasse e delle classi aperte**

Per favore, indichi quali tra gli strumenti tecnologici qui di seguito elencati potrebbero essere di maggiore supporto nell'istituto scolastico in cui lavora, o se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a, nel caso di adozione o potenziamento dei modelli didattici pluriclasse o delle classi aperte.

Trascini, per favore, le risposte mettendole in ordine di importanza.

53. ____ I dispositivi mobili (quali ad esempio i tablet o laptop). (1)
54. ____ Le piattaforme LMS (Learning Management System): piattaforme online che possono ospitare materiali didattici, discussioni, attività e valutazioni. (2)
55. ____ App educative progettate per l'apprendimento degli studenti. (3)
56. ____ Intelligenza artificiale e apprendimento automatico adattabile alle esigenze individuali degli studenti. (4)
57. ____ Realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA), ad esempio, per esplorare il corpo umano in 3D o per portare gli studenti in viaggi virtuali attraverso il tempo e lo spazio. (5)
58. ____ Robotica educativa per avvicinare gli studenti alle materie scientifiche in modo divertente e coinvolgente. (6)
59. ____ Strumenti di creatività digitale che consentono agli studenti di creare contenuti digitali, come video, presentazioni e arte digitale. (7)
60. ____ Strumenti di comunicazione e collaborazione (videoconferenza). (8)
61. ____ Giochi educativi tecnologici rendere l'apprendimento più coinvolgente e pratico, consentendo agli studenti di sperimentare concetti in modo pratico. (9)
62. ____ Tavole interattive e lavagne digitali. (10)
63. ____ Strumenti digitali di valutazione. (11)
-

Q7BIS Opinione sui modelli di didattica pluriclasse e delle classi aperte

Nell'istituto scolastico in cui lavora, o se genitore, che è frequentato da suo/a figlio/a, ritiene maggiormente valorizzabile il modello didattico della pluriclasse o delle classi aperte riferito a:

- classe multi età (è una classe in cui gli alunni di diverse età sono raggruppati insieme) (1)
 - classe unificata (è una classe in cui vengono inclusi alunni con diverse abilità o esigenze educative) (2)
 - classe combinata (è una classe in cui gli alunni di età o livelli di competenza diversi sono combinati insieme per motivi organizzativi o logistici) (3)
-

Q8BIS Opinione sui modelli di didattica pluriclasse e delle classi aperte

Se desidera, lasci un breve commento sul modello pluriclasse o delle classi aperte

Salta a: Fine sondaggio Se Condizione: Opinione sui modelli di did... è visualizzato. Salta a: Fine sondaggio.

Fine blocco: NO PLURI O APERTE

2- The questionnaire: elaboration of the results

From this page, the elaborations of the questionnaires are inserted in orderly sequence with respect to the questions formulated. The responses are processed with criteria that make the response rankings immediately visible. This processing method will be used downstream of the next action phase planned in the project as described in the final section of the report (see pages 19 to 20).

The innovative teaching models have imposed a curriculum on students that is not always aligned with their level of development in the learning and skill acquisition process.

The innovative teaching models have made teaching more burdensome in terms of the time to be dedicated to students.

The innovative teaching models have made human resource allocation planning more challenging in terms of scheduling.

The innovative teaching models have required specific flexibility in the construction of interdisciplinary teaching programs by teachers.

The innovative teaching models have resulted in the organization of support activities for the educational service being differentiated for clusters of students (e.g., transportation service,

The innovative teaching models have fostered intergenerational relationships.

The innovative teaching models have allowed students to become more independent, responsible, and develop self-management and problem-solving skills.

The innovative teaching models have promoted collaboration among students.

The innovative teaching models have enabled students to develop their social and communication skills more effectively.

The innovative teaching models have allowed students to become more independent, responsible, and develop self-management and problem-solving skills.

The innovative teaching models have imposed a curriculum on students that is not always aligned with their level of development in the learning and skill acquisition process.

The innovative teaching models have made teaching more burdensome in terms of the time to be dedicated to students.

The innovative teaching models have required teachers to acquire specialized skills through dedicated training courses.

The innovative teaching models have created challenges in space management.

The innovative teaching models have made human resource allocation planning more challenging in terms of scheduling.

The innovative teaching models have required specific flexibility in the construction of interdisciplinary teaching programs by teachers.

The innovative teaching models have necessitated greater attention to classroom management (e.g., conflict resolution among students).

The innovative teaching models have resulted in the organization of support activities for the educational service being differentiated for clusters of students (e.g., transportation service,

Which managerial areas should your school focus on to develop innovative teaching models? (average ranking)

Graphs by Typology

Which technological tools can be of greater support in innovative teaching models for your school? (average ranking)

Graphs by Teaching

Which technological tools can be of greater support in innovative teaching models for your school? (average ranking)

Graphs by Typology

Graphs by Teaching

3- The questionnaire: Survey and mapping of the educational services in the area of study

This section of the appendix contains some elaborations, not reported in deliverable No.25, which are believed to be important because they delve deeper, from the point of view of school managers, into precious elements on the innovation of digital tools.

Valutazione e monitoraggio ha/avrebbe il seguente ranking come ambito gestionale ideale da costruire/implementare/potenziare nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Inclusione e supporto ha/avrebbe il seguente ranking come ambito gestionale ideale da costruire/implementare/potenziare nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Organizzaz./gestione della classe ha/avrebbe il seguente ranking come ambito gestionale ideale da costruire/implementare/potenziare nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Formazione/aggiorn. degli insegnanti ha/avrebbe il seguente ranking come ambito gestionale ideale da costruire/implementare/potenziare nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Collaborazione tra insegnanti ha/avrebbe il seguente ranking come ambito gestionale ideale da costruire/implementare/potenziare nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Cura del benessere degli alunni ha/avrebbe il seguente ranking come ambito gestionale ideale da costruire/implementare/potenziare nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Resilienza e innovazione ha/avrebbe il seguente ranking come ambito gestionale ideale da costruire/implementare/potenziare nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Coinvolgimento dei genitori ha/avrebbe il seguente ranking come ambito gestionale ideale da costruire/implementare/potenziare nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

I dispositivi mobili (quali tablet o laptop) hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse

Le piattaforme LMS hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

App educative per l'apprendimento hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Intelligenza artificiale hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Realtà virtuale e aumentata hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Robotica educativa hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Strumenti di creatività digitale hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Strumenti di comunicaz./collaboraz. hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Giochi educativi tecnologici hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Tavole interattive e lavagne digitali hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Strumenti di (auto-)valutazione online hanno/avrebbero il seguente ranking tra i supporti tecnologici ideali nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto

Sulla base della sua esperienza, quali ambiti gestionali bisogna costruire, implementare, potenziare per poter offrire il servizio educativo ideale legato al modello didattico pluriclasse per il suo istituto (ranking)

Sulla base della sua esperienza, per favore, indichi quali tra gli strumenti tecnologici qui di seguito elencati possono essere di maggiore supporto nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto (average ranking)

Sulla base della sua esperienza quali tra gli strumenti tecnologici possono essere di maggiore supporto nei modelli didattici pluriclasse del suo istituto (ranking)

